

Pemuliharaan sumber genetik keladi sebagai makanan alternatif untuk masa hadapan

(Conservation of taro genetic resources as an alternative food for the future)

Nor Asiah Ismail, Nurshahidah Mohd Rusli, Zulhairil Ariffin, Umikalsum Mohamed Bahari, Rosliza Jajuli dan Roslee Painudy

Pengenalan

Keladi (*Colocasia esculenta*) merupakan salah satu tanaman makanan tertua di dunia sejak 9,000 tahun dahulu. Tanaman kuno ini pertama kali diperkenalkan di Asia Tenggara dan telah tersebar ke seluruh dunia serta merupakan tanaman yang penting di Asia, Pasifik, Afrika serta Caribbean. Keladi telah ditanam oleh manusia selama beribu tahun dan banyak sumber genetikanya diuruskan oleh masyarakat tempatan. Sebelum bermulanya perdagangan global komoditi pertanian, keladi merupakan tanaman bagi sumber kanji yang paling banyak ditanam di dunia.

Keladi mempunyai pelbagai potensi sebagai tanaman makanan dan tanaman hiasan. Tanaman ini juga dilaporkan mempunyai kepentingan sosioekonomi di Asia Tenggara dan Pasifik di mana lebih kurang 400 juta orang menggunakan keladi sebagai diet harian mereka. Malah keladi merupakan tanaman ruji bagi penduduk tempatan di kawasan lembap tropika yang dikaitkan dengan budaya dan tradisi di kawasan tersebut. Varieti keladi terutamanya daripada spesies *Colocasia esculenta* telah banyak ditanam sebagai tanaman sumber kanji dan mempunyai potensi sebagai tanaman sara hidup dan juga kegunaan industri.

Pengeluaran keladi dunia pada 2019 mencecah 2.86 juta tan metrik oleh Nigeria yang merupakan pengeluar terbesar keladi. Ini diikuti oleh Cameron (1.91 juta tan metrik), China (1.91 juta tan metrik) dan Ghana (1.52 juta tan metrik). Di Malaysia, keladi dikategorikan sebagai tanaman kontan dan mempunyai kawasan penanaman seluas 356 ha dengan pengeluaran sebanyak 3,268 tan metrik pada tahun 2019. Pengeluar utama keladi di Malaysia ialah negeri Johor, Sabah dan Selangor. Ia merupakan sumber makanan dan juga pendapatan penting kepada petani di kawasan tersebut. Namun pasarannya adalah terhad dan kurang diberi perhatian dalam industri sayuran. Keladi biasanya ditanam di kawasan belakang rumah, di kawasan perkampungan dalam skala yang kecil sebagai sumber makanan keluarga terutamanya di kawasan berhampiran sumber air seperti parit, paya dan juga di tepi jalan.

Malaysia mempunyai populasi semula jadi pelbagai varieti keladi yang mudah ditemui. Walau bagaimanapun, kebanyakannya tumbuh meliar tanpa kajian terperinci untuk pemuliharaan secara efektif. Aktiviti pengumpulan, pemuliharaan dan penilaian awal sumber genetik keladi telah dijalankan di MARDI sejak RMK-10 lagi. Secara tidak langsung, aktiviti ini dapat menyediakan akses keladi untuk pelbagai kajian lanjutan

seperti pembaikbakaan tanaman keladi yang seterusnya dapat menyumbang kepada industri pertanian negara.

Pemuliharaan tanaman keladi

Data passport seperti nama saintifik, varieti dan lokasi habitat asal bagi setiap varieti keladi yang dipulihara disenaraikan seperti dalam *Jadual 1*. Kesemua varieti ini telah dikumpulkan sejak tahun 2013 dan kini dipulihara di Plot Konservasi Tanaman Keladi, MARDI Serdang, Selangor (*Gambar 1*).

Pencirian dan penilaian koleksi sumber genetik keladi

Bagi aktiviti pembaikbakaan tanaman, koleksi germplasma merupakan sumber utama yang mewakili kepelbagaian sesuatu tanaman. Ia menyediakan bahan tanaman bagi program pembaikbakaan untuk pembangunan varieti. Penilaian germplasma merangkumi aktiviti pencirian morfologi, pencirian genetik dan aktiviti prapembaikbakaan yang lain.

Pencirian morfologi adalah sangat penting dalam pengecaman dan pengkelasan tumbuhan. Ia berdasarkan pemerhatian atau cerapan terhadap setiap bahagian pokok seperti daun, batang, bunga dan buah. Ia juga masih relevan digunakan dalam pelbagai disiplin kajian biologi tumbuhan sehingga kini. Pencirian morfologi ini turut berfungsi untuk membekalkan data primer bagi membantu penyelidikan seterusnya.

Kepelbagaian genetik merupakan faktor penting untuk menentukan hubungan genetik sesuatu organisma seperti kajian filogenetik. Data asas kajian adalah lokus gen yang mempunyai kebolehubahan yang tinggi dan dikenali sebagai penanda molekul. Justeru, penanda molekul sering kali digunakan untuk menilai hubungan genetik antara spesies atau varieti. Kepelbagaian spesies secara inter dan intra spesies boleh dijalankan pada peringkat molekul DNA sekali gus memberikan maklumat yang berguna untuk program pembaikbakaan bagi pembangunan varieti baharu.

Pencirian morfologi koleksi germplasma

Pencirian morfologi keladi dilakukan dari semasa ke semasa bergantung kepada keberadaan varieti tanaman di plot pemuliharaan. Sebanyak tujuh varieti yang terdiri daripada genus *Colocasia* dan *Xanthosoma* telah dipilih untuk pencirian morfologi. Ciri morfologi yang digunakan adalah berdasarkan pemerhatian di habitat asal dan juga di plot pemuliharaan. Pencirian telah dilakukan mengikut panduan pencirian bagi keladi oleh *Bioversity International*. *Jadual 2* menunjukkan ringkasan pencirian morfologi pokok, daun dan ubi keladi yang telah dijalankan.

Jadual 1. Akses keladi di plot pemuliharaan MARDI Serdang, Selangor

No.	Varieti	Akses	Sumber
1.	Cina	Cina SL01	Batu Laut, Banting Selangor
2.	Cina	Cina SL02	Ijok, Kuala Selangor, Selangor
3.	Cina	Cina SL03	Ijok, Kuala Selangor, Selangor
4.	Hitam	Hitam KL01	Kampung Bungor, Pasir Mas, Kelantan
5.	Hitam	Hitam SL01	Kampung Sawah, Banting, Jugra, Selangor
6.	Hitam	Hitam PH01	Sg. Koyan, Pahang
7.	Putih	Johor KL01	Kampung Panggang Lalat, Gua Musang, Kelantan
8.	Mawar	Mawar SL01	Parit Tujuh, Batang Berjuntai, Selangor
9.	Merah	Merah UN01	Tiada maklumat
10.	Minyak	Minyak TR01	Kampung Alor Pasir, Setiu, Terengganu
11.	Perang	Perang KD01	Kampung Dulang Kechil, Yan, Kedah
12.	Perang	Perang KD02	Kampung Dulang Kechil, Yan, Kedah
13.	Putih	Putih KD01	Kampung Simpang Tiga Pasir, Kedah
14.	Putih	Putih SL01	Ijok, Kuala Selangor, Selangor
15.	Putih	Putih SL02	Sepang, Selangor
16.	Putih	Putih TR01	Kampung Paloh Nyior, Telemong, Terengganu
17.	Putih	Putih TR02	Kampung Rahmat, Felda Chalok, Setiu, Terengganu
18.	Taiwan	Taiwan SL01	Sg. Besar, Selangor
19.	Udang	Udang PR01	Kampung Pinang, Dungun, Terengganu
20.	Wangi	Wangi SL01	Banting, Selangor
21.	Kemumu	Kemumu PH01	Kampung Melayu Sempalit, Raub, Pahang
22.	Kemumu	Kemumu SL01	Sepang, Selangor
23.	Musang	Musang KD01	Kampung Dusun Raja, Baling, Kedah

Gambar 1. Plot pemuliharaan tanaman keladi di MARDI Serdang, Selangor

Jadual 2. Pencirian morfologi pokok, daun dan ubi keladi

Akses	Tinggi pokok (m)	Saiz daun (panjang x lebar) (cm)	Saiz ubi (panjang x lebar) (cm)	Berat ubi (g)	Warna petiol (pangkal ke atas), warna cincin pangkal petiol, warna isi
Cina SL01	0.70 – 0.90	(28.0 – 46.0) x (20.0 – 34.0)	Kecil ke sederhana (7.0 – 9.5) x (11.0 – 20.0)	400 – 800	Hijau keperangan ke hijau, merah jambu, putih kemerahan
Cina SL02	0.90 – 1.20	(24.0 – 44.0) x (18.0 – 35.0)	Sederhana ke besar (8.5 – 9.0) x (20.5 – 24.5)	680 – 1200	Hijau keperangan ke hijau, merah jambu, putih kemerahan
Hitam SL01	1.00 – 1.40	(42.0 – 56.0) x (32.0 – 40.0)	Kecil ke besar (12.5 – 25.5) x (7.0 – 11.0)	620 – 1370	Hijau kehitaman ke hijau, putih, putih
Mawar SL01	0.80 – 1.20	(45.0 – 55.0) x (31.0 – 40.0)	Sederhana ke besar (16.0 – 23.0) x (8.5 – 9.5)	800 – 1270	Hijau kekelabuan ke hijau keperangan, putih, putih kekuningan
Putih SL01	0.80 – 1.27	(40.0 – 64.0) x (28.0 – 43.0)	Kecil ke sederhana (15.0 – 25.0) x (7.0 – 8.3)	514 – 833	Hijau, putih, putih
Wangi SL01	0.90 – 1.16	(40.0 – 55.0) x 29.0 – 38.0)	Sederhana ke besar (16.5 – 21.5) x (9.0 – 10.0)	800 – 1160	Hijau keperangan, putih, putih
Kemumu PH01	1.00 – 1.40	(33.0 – 50.0) x (24.0 – 36.0)	Kecil ke besar (13.0 – 26.8) x (7.0 – 10.5)	390 – 1900	Hijau kekuningan, kuning, putih
Musang KD01	1.52 – 1.69	(54.0 – 71.0) x (29.7 – 41.0)	Ubi kecil yang boleh dimakan, 8 – 25 ubi kecil kecil)	120 – 550 (bagi keseluruhan ubian kecil)	Perang keunguan, merah jambu, merah jambu

Varieti: Keladi cina SL01 (*Gambar 2*)

Nama saintifik: *Colocasia esculenta* (L.) Schott

Ciri tumbuhan: Kecil ke sederhana, mencapai ketinggian sehingga 0.9 m, tegak dengan hujung daun menghala ke arah bawah. Daun peltat, hijau, tidak berkilat, 20 – 34 cm lebar, 28 – 46 cm panjang, tepi dan permukaan daun beralun dan seragam, peruratan bawah daun berwarna hijau kekuningan, tepi daun berwarna ungu, terdapat tompokan ungu yang samar dan bersaiz kecil pada persimpangan petiol. Petiol hijau keperangan pada bahagian pangkal, dan semakin hijau pada bahagian atas, 70 – 98 cm panjang, cincin pangkal petiol berwarna merah jambu. Ubi utama bersaiz kecil ke sederhana, kon ke bujur memanjang, berat 400 – 800 g, isi berwarna putih kemerahan, serat berwarna perang. Akar berwarna putih ke perang.

Gambar 2. Keladi cina SL01 (a) Keseluruhan pokok, (b) Bilah daun (adaksial dan abaksial), (c) Petiol, (d) Ubi berbentuk bujur memanjang, (e) Cincin pangkal petiol (bulatan merah)

Varieti: Keladi cina SL02 (*Gambar 3*)

Nama saintifik: *Colocasia esculenta* (L.) Schott

Ciri tumbuhan: Besar, mencapai ketinggian sehingga 1.20 m, tegak dengan hujung daun menghala ke arah bawah. Daun peltat, hijau, tidak berkilat, 18 – 35 cm lebar, 24 – 44 cm panjang, tepi dan permukaan daun beralun dan seragam, peruratan bawah daun berwarna hijau kekuningan dengan sedikit perang pada urat utama, tepi daun berwarna ungu, terdapat tompokan ungu yang samar dan bersaiz kecil pada persimpangan petiol. Petiol hijau keperangan pada bahagian pangkal dan semakin hijau pada bahagian atas, 42 – 80 cm panjang, cincin pangkal petiol berwarna merah jambu. Ubi utama bersaiz sederhana ke besar, bujur memanjang, berat 680 – 1200 g, isi berwarna putih kemerahan, serat berwarna perang. Akar berwarna putih ke perang.

Gambar 3. Keladi cina SL02 (a) Keseluruhan pokok, (b) Bilah daun (adaksial dan abaksial), (c) Petiol, (d) Ubi berbentuk bujur memanjang, (e) Cincin pangkal petiol (bulatan merah)

Varieti: Keladi hitam SL01 (Gambar 4)

Nama saintifik: *Colocasia esculenta* (L.) Schott

Ciri tumbuhan: Besar, mencapai ketinggian sehingga 1.50 m, tegak dengan hujung daun menghala ke arah bawah. Daun peltat, hijau, tidak berkilat, 32 – 40 cm lebar, 42 – 56 cm panjang, tepi dan permukaan daun beralun dan seragam, peruratan bawah daun berwarna hijau kekuningan dengan sedikit perang pada urat utama, tepi daun berwarna ungu, tiada tompokan warna pada persimpangan petiol. Petiol hijau kehitaman pada bahagian pangkal dan semakin hijau pada bahagian atas, 92 – 123 cm panjang, cincin pangkal petiol berwarna putih. Ubi utama bersaiz kecil ke besar, kon ke bujur memanjang, berat 620 – 1370 g, isi berwarna putih, serat berwarna perang. Akar berwarna putih ke perang.

Gambar 4. Keladi hitam SL01 (a) Keseluruhan pokok, (b) Bilah daun (adaksial dan abaksial), (c) Petiol, (d) Ubi berbentuk kon dan bujur memanjang, (e) Cincin pangkal petiol (bulatan merah)

Varieti: Keladi mawar SL01 (*Gambar 5*)

Nama saintifik: *Colocasia esculenta* (L.) Schott

Ciri tumbuhan: Sederhana, mencapai ketinggian sehingga 1.20 m, tegak dengan hujung daun menghala ke arah bawah. Daun peltat, hijau, tidak berkilat, 31 – 40 cm lebar, 45 – 55 cm panjang, tepi dan permukaan daun beralun dan seragam, peruratan bawah daun berwarna kuning dengan perang keunguan pada urat utama, tepi daun berwarna ungu, terdapat tompokan ungu yang samar bersaiz sederhana pada persimpangan petiol. Petiol hijau kekelabuan pada bahagian pangkal, dan semakin hijau keperangan pada bahagian atas, 82 – 113 cm panjang, cincin pangkal petiol berwarna putih. Ubi utama bersaiz kecil ke besar, kon ke bujur memanjang, berat 620 – 1270 g, isi berwarna putih kekuningan, serat berwarna perang. Akar berwarna putih ke perang.

Gambar 5. Keladi mawar SL01 (a) Keseluruhan pokok, (b) Bilah daun (adaksial dan abaksial), (c) Petiol, (d) Ubi berbentuk bujur memanjang, (e) Cincin pangkal petiol (bulatan merah)

Varieti: Keladi putih SL01 (*Gambar 6*)

Nama saintifik: *Colocasia esculenta* (L.) Schott

Ciri tumbuhan: Sederhana, mencapai ketinggian sehingga 1.27 m, tegak dengan hujung daun menghala ke arah bawah. Daun peltat, hijau, berkilat, 31 – 40 cm lebar, 45 – 55 cm panjang, tepi dan permukaan daun beralun dan seragam, peruratan bawah daun berwarna hijau kekuningan dengan sedikit perang pada urat utama, tepi daun berwarna ungu, terdapat tompokan ungu yang samar bersaiz sederhana pada persimpangan petiol. Petiol hijau pada bahagian pangkal sehingga bahagian atas, 77 – 113 cm panjang, cincin pangkal petiol berwarna putih. Ubi utama bersaiz kecil ke sederhana, bujur memanjang, berat 500 – 800 g, isi berwarna putih, serat berwarna kuning. Akar berwarna putih ke perang.

Gambar 6. Keladi putih SL01 (a) Keseluruhan pokok, (b) Bilah daun (adaksial dan abaksial), (c) Petiol, (d) Ubi berbentuk bujur memanjang, (e) Cincin pangkal petiol (bulatan merah)

Varieti: Keladi wangi SL01 (Gambar 7)

Nama saintifik: *Colocasia esculenta* (L.) Schott

Ciri tumbuhan: Kecil ke sederhana, mencapai ketinggian sehingga 1.10 m, tegak dengan hujung daun menghala ke arah bawah. Daun peltat, hijau, tidak berkilat, 29 – 38 cm lebar, 40 – 55 cm panjang, tepi dan permukaan daun beralun dan seragam, peruratan bawah daun berwarna kuning keunguan, tepi daun berwarna ungu, terdapat tompokan ungu bersaiz sederhana pada persimpangan petiol. Petiol hijau keperangan pada bahagian pangkal hingga ke bahagian atas, 81.0 – 107.0 cm panjang, cincin pangkal petiol berwarna putih. Ubi utama bersaiz kecil ke sederhana, kon ke bujur memanjang, berat 800 – 1180 g, isi berwarna putih, serat berwarna kuning cair. Akar berwarna putih ke perang.

Gambar 7. Keladi wangi SL01 (a) Keseluruhan pokok, (b) Bilah daun (adaksial dan abaksial), (c) Petiol, (d) Ubi berbentuk kon ke bujur memanjang, (e) Cincin pangkal petiol (bulatan merah)

Varieti: Keladi kemumu PH01 (*Gambar 8*)

Nama saintifik: *Colocasia* sp.

Ciri tumbuhan: Besar dan tegap, mencapai ketinggian sehingga 1.40 m, tegak dengan hujung daun menghala ke arah atas. Daun peltat, hijau, berkilat, 24 – 36 cm lebar, 33 – 50 cm panjang, tepi dan permukaan daun beralun dan seragam, peruratan bawah daun berwarna kuning, tepi daun berwarna hijau kekuningan, tiada tompokan berwarna pada persimpangan petiol. Petiol hijau kekuningan pada bahagian pangkal dan bahagian atas, 50 – 108 cm panjang, cincin pangkal petiol berwarna kuning. Ubi utama bersaiz kecil ke besar, bujur memanjang, berat 390 – 1900 g, isi berwarna putih, serat berwarna kuning cair. Akar berwarna perang.

Gambar 8. Keladi kemumu PH01 (a) Keseluruhan pokok, (b) Bilah daun (adaksial dan abaksial), (c) Petiol, (d) Ubi berbentuk bujur memanjang, (e) Cincin pangkal petiol (bulatan merah)

Varieti: Keladi musang KD01 (*Gambar 9*)

Nama saintifik: *Xanthosoma sagittifolium* (L.) Schott

Ciri tumbuhan: Besar, mencapai ketinggian sehingga 1.69 m, tegak dengan hujung daun menghala ke arah bawah. Daun hastat, hijau, tidak berkilat, besar, 29 – 41 cm lebar, 54 – 71 cm panjang, tepi dan permukaan daun beralun dan seragam, peruratan bawah daun perang keunguan, tepi daun berwarna ungu, tiada tompokan berwarna pada persimpangan petiol. Petiol perang keunguan pada bahagian pangkal, dan bahagian atas, tinggi 110 – 161 cm panjang, cincin pangkal petiol berwarna merah jambu. Ubi utama bersaiz besar, kon ke bujur memanjang, berat 1300 – 2295 g, isi berwarna merah jambu, serat berwarna perang. Ubi kecil terdapat dalam 8 – 25 biji dengan berat keseluruhan 110 – 550 g bagi setiap pokok. Akar berwarna putih ke perang.

Nota: Ubi utama keladi musang tidak boleh dimakan berikutan mengandungi kalsium oksalat yang tinggi. Ubi kecil boleh dimakan.

Gambar 9. Keladi musang KD01 (a) Keseluruhan pokok, (b) Bilah daun (adaksial dan abaksial), (c) Petiol, (d) Ubi berbentuk bujur memanjang, (e) Cincin pangkal petiol (bulatan merah), (f) Ubi utama dan ubian kecil di sekitar ubi utama, (g) Bunga

Pencirian genetik koleksi keladi

Pencirian genetik menggunakan penanda molekul juga telah dijalankan ke atas koleksi keladi yang dipulihara sebelum ini. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa aksesori yang telah tiada di dalam germplasma akibat serangan penyakit dan perosak. Kajian filogenetik menggunakan penanda 'Maturase K' (*matK*) ini melibatkan 15 varieti keladi yang terdiri daripada 40 aksesori yang dikumpul daripada kajian lepas.

Hubungan filogenetik varieti keladi

Jujukan DNA varieti keladi telah disaring menggunakan fungsi 'Basic Local Alignment Search Tool' (BLAST) di laman sesawang 'National Center for Biotechnology Information' (NCBI). Hasil saringan menunjukkan kesemua varieti mempunyai persamaan dengan *C. esculenta*, JN105690 dan *C. menglaensis*, JQ238894 dengan nilai kesamaan 98 – 100%. *C. menglaensis* adalah antara sembilan spesies keladi yang terdapat di China yang tumbuh di hutan lembap pada ketinggian lebih 1,000 m dari aras laut dan mempunyai ciri morfologi seakan-akan *C. lihengiae*.

Pohon filogenetik telah dibina menggunakan jujukan nukleotida keladi yang diperolehi (Rajah 1) menggunakan kaedah 'Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean' (UPGMA). Pohon filogenetik menghasilkan satu kumpulan besar yang mengandungi kesemua 40 aksesori keladi dengan *Engleranum hypnosum* (JQ238831) sebagai kumpulan luar. Kumpulan besar

Rajah 1. Pohon filogenetik bagi 40 aksesori keladi

ini terbahagi kepada beberapa kumpulan kecil yang memisahkan varieti Minyak 62, Sarawak B19, Udang 39 dan Minyak 2. Ini menunjukkan terdapat perbezaan yang ketara dalam kalangan empat varieti tersebut dengan varieti keladi yang lain.

Majoriti varieti yang sama tidak dikelaskan berdekatan namun masih terletak dalam kumpulan yang sama. Hasil kajian menunjukkan penggunaan pencetus *matK* secara tunggal tidak dapat membezakan varieti-varieti keladi dengan terperinci. Kajian lanjut menggunakan penanda DNA diharap dapat membezakan varieti tersebut pada masa hadapan. Walau bagaimanapun, saringan BLAST mengumpulkan kesemua varieti dalam kumpulan yang sama iaitu bawah spesies *C. esculenta*. Ini jelas kelihatan pada pohon filogenetik di mana kesemua varieti keladi membentuk kumpulan yang besar dan terpisah daripada kumpulan luar (*E. hypnosum*). Empat varieti yang terpisah pula mungkin disebabkan terdapatnya ciri-ciri genetik yang eksklusif pada varieti tersebut.

Kesimpulan

Tanaman keladi menunjukkan kepelbagaian yang tinggi dan berpotensi sebagai tanaman makanan alternatif di Malaysia. Germplasma keladi perlu dinilai dengan kajian lanjutan untuk penggunaan lestari tanaman keladi. Usaha pemuliharaan tanaman keladi di MARDI juga amat penting bagi memastikan sumber genetik keladi adalah tersedia bagi tujuan program pembaikbakaan untuk pembangunan varieti.

Bibliografi

- Bown, D. (1988). *Aroids, Plants of the Arum Family*. London: Century Hutchinson Ltd.
- IPGRI. (1999). *Descriptors for Taro (Colocasia esculenta)*. International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy
- Ivancic, A. dan Lebot, V. (2000). *The Genetics and Breeding of Taro*. France: CIRAD Publications Service
- Kreike, C.M., Van Eck, H.J. dan Lebot, V. (2004). Genetic diversity of taro, *Colocasia esculenta* (L.) Schott, in Southeast Asia and the Pacific. *Theory Applications Genetic* 109 (4): 761 – 768
- Lebot, V. (2009). Tropical root and tuber crops: Cassava, sweet potato, yams, aroid. *Crop production science in horticulture series*, 17. CABI, Oxfordshire, UK
- Oktaviangsih, L., Suharyanto, E., Daryono, B.S. dan Purnomo. (2019). Morphological characters variability of Taro (*Colocasia* spp.) in Kalimantan, Indonesia based on Phenetic Analysis Approach. *SABRAO Journal of Breeding and Genetics* 51 (1): 37 – 56
- Smith, J.S.C dan Smith, O.S. (1989). The description and assessment of distances between inbred lines of maize: the utility of morphological, biochemical and genetic descriptors and a scheme for the testing of distinctiveness between inbred lines. *Maydica* (34): 151 – 161

Ringkasan

Secara amnya kepentingan sumber genetik tanaman adalah bergantung kepada manfaat penggunaan yang ditawarkan oleh sesuatu spesies. Sumber genetik merupakan titik permulaan bagi proses penambahbaikan tanaman. Dengan perubahan iklim yang tidak menentu dan permintaan sumber alternatif untuk memenuhi keperluan pemakanan serta meningkatkan jaminan bekalan makanan, keladi dilihat berpotensi untuk diketengahkan. Keladi merupakan salah satu tanaman yang terdapat di kebanyakan negara di Asia, Pasifik, Afrika dan Caribbean dan ciri lasaknya tidak seperti tanaman utama yang lain. Keladi sesuai ditanam di beberapa jenis tanah marginal serta di persekitaran iklim yang pelbagai. Dari segi pemakanan, keladi merupakan sumber ubian yang kaya dengan karbohidrat, protein dan mineral. Aktiviti pengumpulan, pemuliharaan dan penilaian awal sumber genetik keladi telah dijalankan bagi kegunaan kajian keladi pada masa hadapan. Malaysia mempunyai populasi semula jadi pelbagai varieti keladi yang mudah ditemui. Walau bagaimanapun, kebanyakan varieti tersebut belum dikaji dan dipelihara secara efektif. Usaha pemuliharaan ini diharap dapat menyediakan sumber untuk pelbagai kajian bagi penambahbaikan tanaman keladi dan seterusnya dapat menyumbang kepada industri pertanian negara.

Summary

Genetic diversity of a species offered to the most benefits of the utilization of plant genetic resources as a starting point of the crop improvement process. In the midst of climate uncertainties and demand for alternative crops to fulfil nutritional needs and improve food security, taro has the potential to be featured in our agriculture sector. Taro is the world's most widely cultivated crop in Asia, Pacific, Africa and Carribean. Its rugged characteristics are unlike other major crops. It can be grown in a number of marginal soils and under variable climatic conditions. Nutritionally, taro is rich of carbohydrates, proteins and minerals. Collection, conservation and evaluation of taro have been undertaken for sustainable utilization of taro. Malaysia has a natural population of various taro varieties which can be found easily. However, most of these varieties have not been studied and conserved effectively. Therefore, conservation effort by MARDI will provide adequate planting materials for various research on taro crop improvement that will boost the agricultural industry in Malaysia.

Pengarang

Nor Asiah Ismail (Dr.)

Pusat Penyelidikan Agrobiodiversiti dan Persekitaran

Ibu Pejabat MARDI, Persiaran MARDI-UPM

43400 Serdang, Selangor

E-mel: asiah@mardi.gov.my

Nurshahidah Mohd Rusli, Zulhairil Ariffin, Rosliza Jajuli (Dr.) dan Roslee Painudy

Pusat Penyelidikan Agrobiodiversiti dan Persekitaran

Ibu Pejabat MARDI, Persiaran MARDI-UPM, 43400 Serdang, Selangor

Umikalsum Mohamed Bahari

Pusat Penyelidikan Tanaman Industri

Ibu Pejabat MARDI, Persiaran MARDI-UPM, 43400 Serdang, Selangor